

4-SHO‘BA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ

Абдувалиева Зебинисо Абдулхамидовна

Ташкентский университет информационных технологий

zebiniso_777@mail.ru

Турсунова Луиза Комиловна

Педагогический Институт Каршинского Государственного Университета

Аннотация: Документы в высших учебных заведениях часто создаются в редакторах форматированного текста общего назначения, таких как MS Word. Метод приведенный в статье содержит экземпляры логических структур, таких как передача документов, оптимизация документооборота, правило проверки выпускных работ и функциональное требование. Автоматическое распознавание и оптимизация документов обеспечивает расширенные функции управления требованиями, такие как автоматическое отслеживание, проверка соответствия шаблонов, управляемое редактирование и взаимодействие между профессорами и студентами, управления требованиями.

Ключевые слова: математический аппарат, документооборот, мониторинг, механизму принятия решений, многоуровневых методов решений.

В нашем исследовании приведен математический аппарат методов решения при выполнении той или иной задачи связанной с документооборотом. Система документооборота может быть представлена как распределенная информационная система, компоненты которой обеспечивают решение задач, поставленных перед конкретными подразделениями и сотрудниками организации, задействованными в процессе документооборота от регистратора документа до его непосредственного исполнителя. На данный момент существует немало программных систем для обеспечения автоматизации процесса документооборота, которые в основном реализуют первичную регистрацию документов, мониторинг их исполнения, ведения документооборота и делопроизводство. Также совместная работа над проектами, передача и исполнение писем из других организаций. Вместе с тем, недостаточное внимание уделяется организации постановки документов на контроль (определению потенциальных исполнителей и контрольных сроков), а также механизму принятия решений при контроле исполнения мероприятий. Приведенное системное описание технологии документооборота позволяет разработать перечень требований к системе документооборота, определить состав функций,

реализация которых в виде некоторого программного комплекса удовлетворяет потребности всех элементов внешней среды, взаимодействующих с системой.

Одним из способов описания задачи принятия решений при организации контроля организационно-распорядительной деятельности является «математический аппарат метод решений (МР)» [1]. Метод решений состоит из двух частей [2]:

- первая часть определяет ситуации, в которых требуется выполнять некоторые действия.

- вторая часть, предлагает набор действий, которые требуется выполнить в той или иной ситуации, определяемой в верхней части таблицы решений.

В остальном указывается, следует ли выполнять это действие в данной ситуации или не следует. Представление алгоритма принятия решений в виде метода решений обладает следующими преимуществами:

- при построении решений необходимо провести «классификацию всех возможных условий, правил и действий» [3], что обеспечивает в последующем адекватную проверку метода на полноту и непротиворечивость;

- построенную модель решений при необходимости достаточно легко модифицировать и расширить дополнительными условиями и действиями;

- при описании достаточно сложных задач возможно построение многоуровневых методов решений произвольной глубины, при этом конкретные решения подчиненной таблицы выступают в роли отдельных условий старшей таблицы;

В данном случае под методом решения понимается таблица, формальное описание которой предлагается в следующем виде [4]:

$$\langle S, Y, R, X, C, A \rangle$$

где $s = \{S_i\}, i = \overline{1, m}$ - множество условий, описывающих параметры выбранной предметной области;

$Y = \{y_j\}, j = \overline{1, k}$ - множество действий.

Для определения оптимальной последовательности y^0 используется следующая формула:

$$y^0 = \pi_1, \pi_2, \pi_3, \dots, \pi_k \quad (1)$$

где π -последовательность чисел натурального ряда, определяющих регламент выполнения действий.

$$R = \{r_p\}, p = \overline{1, n} \quad (2)$$

где $\overline{1, n}$ -множество решающих правил, определяющих конкретные действия, выполняемых при заданных значениях параметров из множества условий.

$$X = \{x_q\}, q = \overline{1, m} \quad (3)$$

$\overline{1, m}$ -множество векторов нормативных данных, где

$$\{x_q\} = \{S_1^q, S_2^q, S_3^q, \dots, S_n^q\}$$

$$C = |c_{i\varphi}|, A = |a_{jp}| \quad (4)$$

C -матрицы взаимосвязей множеств векторов данных и векторов действий.

$$R_p = (c_p, a_p) \quad (5)$$

Формула 4 называется решающим правилом, а элемент матриц C и A определяется следующим образом:

$$C_{ip} = \begin{cases} 1, & \text{если условие } S_i, \text{ для правила } R_p \text{ выполняется} \\ 0, & \text{если условие } S_i, \text{ для правила } R_p \text{ не выполняется} \\ *, & \text{если условие } S_i, \text{ для правила } R_p \text{ не существует} \end{cases}$$
$$a_{\varphi} = \begin{cases} a \in (1, \dots, m), & \text{если правило } R_p \text{ приводит к выбору решения } u_i \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Из формулы следует, что правило определяет действие, выполнение которого произойдет при конкретном сочетании результатов проверки условий. Исходя из формального описания МР, предложенного в [5], для построения МР необходимо:

1. определить проблемную ситуацию;
2. определить и упорядочить перечень необходимых и достаточных условий, адекватно описывающих задачу;
3. определить последовательность проверки условий (наступления соответствующего события) и процедуру вычисления соответствия между значениями нормативных и фактических параметров описания проблемной ситуации;
4. определить перечень действий, необходимых для ликвидации проблемной ситуации;

«Построенная метода решений позволяет разработать алгоритм принятия решений руководителем при возникновении проблемных ситуаций, связанных с исполнением поручений», положенный в основу программной реализации автоматизации процесса принятия решений при ведении контроля исполнения поручений. Ниже представлен фрагмент программного кода информационной системы, формирующий письма предупреждения и напоминания исполнителям, в зависимости от сроков исполнения документов и текущей даты.

Использование алгоритма принятия решений на основе построенной таблицы решений позволяет автоматизировать процесс контроля организационно-распорядительной деятельности организации со стороны руководителя, а также обеспечить предупреждающий контроль исполнения мероприятий со стороны контролирующих лиц и помощника руководителя по контролю.

В заключение могу сказать, что представленная функциональная модель документооборота, основанная на соответствующих нормативных документах,

позволяет проектировать информационные технологии с учетом действующих норм и правил ведения документооборота организаций различных форм собственности. Использование в качестве описания задачи принятия решений при организации контроля исполнения организационно-распорядительных мероприятий математического аппарата таблиц решений, позволяет реализовать в системе документооборота функциональный блок, обеспечивающий возможность руководителю организации и помощнику по контролю организовать регламент исполнения поручений и, как следствие, достичь желаемого результата исполнительской дисциплины.

Список литературы:

1. Paperless university – how we can make it work? Masuda Isaeva Technology Management Department Seoul National University.2016 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET). Year: 2016 | Conference Paper | Publisher: IEEE
2. The Analysis and Design of Office Automation System based on Workflow
3. Luo Hal-bin, Fan Yu-shun, and Wu Cheng /'Overview of Workflow Technology", Journal of Software,Vol. 11,No.7,899~907,2000.
4. Fan Yusun, "Base on Workflow Management Technology", Beijin:Tsinghua University Press, Vol.32,2001.
5. Chen Hong-na, Zu Xu, and Zhou Feng, "On the Developing Situation,Research Content and Trend of Workflow Technology", Journal of Chongqing Instiute of Technology, Vol. 20 No.2, pp.65-69, Feb.2006.
6. Li Zhao,Qing Li, and Farong Zhong, "A Visual Modeling Framework of Workflow Systems Based on CCS", Semantics, Knowledge and Grid, 2009. SKG 2009. Fifth International Conference on, pp.200 207, 2009 .